

GEOGRAFIYA FANI BO‘YICHA FAN OYLIGINI SAMARALI O‘TKAZISHDA INTERFAOL METODLARNING O‘RNI VA AHAMIYATI

Jo'rayeva Feruza Mirzatoxirovna

Toshkent viloyati, Yangiyo'l tumani 40-umumiy o'rta ta'lim maktabi

geografiya fa'ni o'qituvchisi

Jorayevaf77@gmail.com

Bugungi kun o'qituvchisi universal mutaxassis, ham o'rgatuvchi, ham o'rganuvchi bo'lishi, o'z ustuda tinimsiz ishlashi, doimo izlanib yashashi kerak.

SH.M.Mirziyoyev

Annotatsiya: Ushbu maqolada geografiya fani oyligini o'tkazishda amalga oshiriladigan ishlar, fan oyligini to'g'ri tashkil etish yo'llari va turli usullardan unumli foydalanish haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: DTS talablari, bo'shliqlar ustida ishlash, amaliy mashg'ulotlar, ijodiy hamkorlik, viktorina va intellektual kechalar

Fan oyligi ta'lim muassasalaridagi ta'lim-tarbiya jarayonining zamonaviy talablar darajasida bo'lishini ta'minlash, fan o'qituvchilarining pedagogik mahoratini oshirish, ularning ijodiy izlanishlari va mehnatlarini ro'yobga chiqarish omilidir. Shuni aytish lozimki, fan mutaxassislari o'rtasida fanlarning o'ziga xos xususiyatlari, murakkabligi, o'zlashtirishlik darajasi, hayotdagi o'rni haqida turli xil fikr-mulohazalar, bahs-munozaraga aylangan o'rinlar mavjud. Tashkil etilajak fan oyliklari esa bu yo'nalishga oydinlik kiritish bilan birga sohadagi mavjud o'ziga xoslikni, yangilikni namoyon etadi. Geografiya fanini o'qitishning sifat-samaradorlikni oshirish maqsadida xalq ta'limi muassasalari faoliyatini metodik ta'minlash va fan oyligini tashkil etish maqsadga muvofiqdir.

Geografiya fan oyligi boshlanishi va yakunida umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilari bilimining DTS va o'quv dasturlariga moslik darajasini aniqlash maqsadida sinflar kesimida, kirish-chiqish testlari olinadi. O'quvchilarning mazkur fandan o'zlashtirishi lozim bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalari monitoring o'tkazilib, uni metodbirlashmada tahlil qilish.

Geografiya xonasini geografik xaritalar, globuslar, didaktik materiallar, o'quvchilarning darsliklar, o'quv atlaslari bilan ta'minlanganini nazorat qilish. Fan oyligini o'tkazish uchun chora tadbir, o'tkaziladigan tadbirlar, ochiq darslar jadvalini tuzish. Maktabda “Mustaqillik kuni”ga va mustaqillikka oid turli mavzularda devoriy gazetalar chiqarish. Devoriy gazetalarning sahifalarida respublikamizda o'tkan yillar davomida iqtisodiy va siyosiy sohalarida erishgan yutuqlari, fanga oid qiziqarli

maʼlumotlar, internet sahifalaridan olingan fan yangiliklari, fanga oid yana ochiq darslar, tadbirlar oʻtkazish, qiziqarli boshqotirmalar va qiziqarli topishmoqlar, viktorina savollar berish. Oʻquv yillar davomida umumiy oʻrta taʼlim maktablari oʻquvchilari bilimlarini Davlat taʼlim standartlarini oʻzlashtirish boʻyicha geografiya fanidan olib borilgan ichki monitoring natijalariga koʻra, oʻquvchilar bilimida aniqlangan boʻshliqlarni toʻldirish uchun oʻquvchilarni mavzular yuzasidan dars davomida koʻproq xarita va oʻquv atlaslari bilan ishlashlarini yoʻlga qoʻyish, 5-9 sinflarda olgan bilimlari, hosil boʻlgan bilim koʻnikma va malakalari asosida quyidagi mavzular yuzasidan amaliy mashgʻulotlar tashkil etish va ochiq dars, tadbirlar oʻtkazish. Tadbirlarni tashkillashda sinflar kesimida ular oʻtayotgan mavzularga xos qilib nomlash maqsadga muvofiq. Masalan, 5-sinflarda “Yer sayyorasini oʻrganamiz”, 6-sinflarda “Biz bilgan va bilmagan dunyo”, 7-sinflarda “Oʻrta Osiyo—umumiy uyimiz”, 8-sinflarda “Siz vatanni bilasizmi?”, 9-sinflarda “Biz dunyoni kashf etamiz” nomli tadbir va badiiy kechalar oʻtkazish oʻquvchilarni yanada izlanishga va keying oʻtiladigan mavzularni osonroq oʻzlashtirishiga omil boʻladi. “Yoqilgʻi—energetika va kimyo majmuasi”, “Masshtab va uning yordamida masofalarni aniqlash”, “Havoning namligi va namlik koeffitsiyentini hisoblash” mavzulari yuzasidan amaliy mashgʻulotlarni tashkil etishda zamonaviy usullarni qoʻllash. “Geografik atama va tushunchalarning izohli lugʻati” yuzasidan ilgʻor pedagogik texnologiyalardan, AKT dan foydalanish; dars jarayonida darslik hamda geografiya fanidan yaratilgan elektron darsliklar, oʻquv filmlari va tarqatma materiallardan oqilona foydalanish; darslar davomida geografiya faniga oid yangiliklarni oʻquvchilarga yetkazish, internet bilan doimiy ishlash, boʻlayotgan yangiliklarni oʻquvchilarga muntazam yetkazib borish. Oʻquvchilarni fanga boʻlgan qiziqishini oshirish maqsadida maktabda “Geografiya maydonchasi”ni tashkil qilish va oʻquvchilar bilan birgalikda amaliy kuzatuv ishlarini olib borish. Davlat taʼlim standartlari talablarini bajarishda oʻqituvchi va oʻquvchilarning ijodiy hamkorligi. Oʻquvchilarda mehnat koʻnikmalarini shakllantirish, iqtidorli va boʻsh oʻzlashtiruvchi oʻquvchilar bilan ishlash, oʻz iqtidorlari va hosil boʻlgan malakalari asosida kasb yoʻnalishlarini tanlashda, oʻz oʻlkasining tarixi, tabiiy va iqtisodiy geografiyasi, arxeologik va madaniy yodgorliklari, tabiat muhofazasi, madaniy va milliy merosimizni oʻrganishlariga erishish, ekologik taʼlim tarbiya berish, ularda tabiatga boʻlgan mehr-muhabbatini oshirish bilan birga, oʻz ustida ishlashlariga, boʻsh vaqtlaridan unumli foydalanishlariga qaratilgan maktablarda tashkil etilgan “Yosh geograflar” toʻgaragida oʻquvchilarning bilimini yanada mustahkamlash boʻshliqlar ustida ishlash. Geografiya fan oyligida oʻquvchilar bilan sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish orqali darsda olgan bilim koʻnikma va malakalarini mustahkamlash fanga boʻlgan qiziqishlarini oshirish maqsadida sinflar va maktablararo “Qiziqarli topishmoqlar”, “Kuch bilimda” va “Intelektual ring” kabi mavzularda oʻquvchilar

o`rtasida bahs munozaralarni, viktorina va intellektual kechalarni tashkil etish. O`quvchilarni fanga yanada qiziqtirish uchun oliy ta`lim muassasalarining professor o`qituvchilari bilan uchrashuvlar tashkil etish, o`lkashunoslik muzeylariga ekskursiyalarni uyishtirish. Shuningdek, 8-9-sinflarni iqtisodiy ijtimoiy geografiyani o`rganishlarini hisobga olib, ularning tushunchalarini kengaytirish maqsadida o`zi yashayotgan (tuman, shahar, viloyat markazlari) hududlarda joylashgan sanoat korxonalari, xususiy firmalar va qo`shma korxonalariga amaliy sayohat uyushtirish.

Maktabda fan oyligi boshlanishidan oldin va yakunlanishi arafasida, amalga oshirilgan ishlarni o`rganish maqsadida, o`quvchilar ishtirokida geografiya fani bo`yicha sinov o`tkaziladi. Bu bilan o`quvchilarni mazkur fandan o`zlashtirishi lozim bo`lgan bilim, ko`nikma va malakalari monitoringi o`tkazilib, uni metodbirlashmalarda tahlil qilish tavsiya etiladi. Maktabda mazkur fandan o`tkazilgan geografik bayramlar va kechalarga doir gazetalar chiqarilishi, gazetada shu fan bo`yicha qiziqarli ma`lumotlar, internet sahifalaridan olingan fan yangiliklari, o`quvchilarni o`zlashtirishlari bo`yicha samaradorliklarini rejalashtirish. Maktabda fan oyligi uchun belgilangan fan yo`nalishi bo`yicha o`tkaziladigan kunlik haftalik tadbirlar belgilanadi. Oylik muddati to`rt haftadan iborat bo`lib, har bir hafta uchun aniq bir yo`nalish asosida tadbirlar rejalashtiriladi. Birinchi haftasida kirish testlari, ikkinchi haftasida ochiq darslar, uchinchi haftasida tadbirlar, to`rtinchi haftasida chiqish testi, geografiya fan oyligi yakuniga bag`ishlangan tadbir o`tkaziladi. Fan oyligi davomida faol qatnashgan o`quvchilar taqdirlanadi. Fan oyligida bajarilgan ishlar yuzasidan hisobot va o`quvchilar o`rtasida o`tkazilgan tadbirlardan rasmi lavhalar tayyorlanib metodbirlashma rahbariga topshiriladi. Fan oyligini o`tkazish davomida o`quvchilarni geografiya faniga bo`lgan qiziqishlari yanada ortib boradi va tabiatni asrab avaylash kerakligi haqida tasavvurga ega bo`ladilar.

Foydalangan adabiyotlar ro`yxati:

1. “Maktabda geografiya jurnali”. 2010yil 2-3 sonlari, 2012-yil 6-son
2. Geografiya.uz.
3. Ziyonet.uz